

ЭКСТЕРЬЕР, ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ И ТИП КОНСТИТУЦИИ КЫРГЫЗСКИХ ПУХОВЫХ КОЗ

Абдурасулов Абдугани Халмурзаевич

доктор сельскохозяйственных наук, профессор,

Ошский государственный университет, aabdurasulov@oshsu.kg

Обдунов Элмурат Абдывапович

к.г.н., доцент, Ошский государственный университет,

eobdunov@oshsu.kg

Альмеев Ирик Абдуллаевич

доктор с.-х. наук, профессор, с. Фрунзе,

Кыргызский научно-исследовательский институт животноводства и пастбищ.

EXTERIOR, BODY AND CONSTITUTION TYPE OF KYRGYZ DOWN GOATS

Abdurasulov Abdugani Khalmurzaevich

Doctor of Agricultural Sciences, Professor, Osh State University,

aabdurasulov@oshsu.kg

Obdunov Elmurat Abdyvapovich

Ph.D., Associate Professor, Osh State University,

eobdunov@oshsu.kg

Almeev Irik Abdullaevich

*doctor of agricultural sciences sciences, professor, p. Frunze, Kyrgyz Research
Institute of Livestock and Pastures.*

Аннотация. В работе приведены экстерьер, телосложение и тип конституции кыргызских пуховых коз. Мать, преимущественно, черная и белая. У животных черной масти кроющий волос и остевые волокна на туловище и шее имеют черный цвет, а пуховые волокна – светло-серого, темно-серого и реже коричневого цвета. У особей масти окраска кроющего волоса, ости и пуха – белая различной интенсивности. Козлы по сравнению с матками характеризуются большей величиной, массивным телосложением, более развитой передней частью туловища, толстой шеей и тяжелой головой с массивными рогами. Кожа у них грубая, имеются большие скопления остевых волокон в виде гривы и по хребту.

Ключевые слова: порода, козы, разведение, экстерьер, телосложения, типы конституции.

Annotation. The work shows the exterior, body type and type of constitution of Kyrgyz downy goats. The color is predominantly black and white. In animals of black color, the

covering hair and guard fibers on the body and neck are black, and the downy fibers are light gray, dark gray and less often brown. In individuals of the suit, the color of the covering hair, awns and down is white of varying intensity. Goats, compared to queens, are characterized by a larger size, a massive build, a more developed front part of the body, a thick neck and a heavy head with massive horns. Their skin is rough, there are large accumulations of guard fibers in the form of a mane and along the ridge.

Key words: *breed, goats, breeding, exterior, body type, constitution types.*

Введение. Козоводство имеет широкое распространение на земном шаре. По численности среди всех видов сельскохозяйственных животных козы занимают четвертое место и разводятся в различных природно-климатических условиях в 170 странах мира. Широкому распространению коз способствуют их биологические особенности и разнообразная продукция: пух, шерсть, козлиная (шкуры) и продукты питания – молоко, мясо-козлятина, пользующаяся большим спросом [1;2].

Тенденция развития козоводства в мире заключается в ускоренном росте численности поголовья коз, особенно молочного, мясного и комбинированного направлений. Развитие пухового и шерстного направлений определяется возрастающим спросом на assortименты тонкого пуха-кашмира и шерсти-могера [3;4].

В Кыргызстане козоводство является традиционной отраслью животноводства. Разведению коз способствуют наличие значительных площадей естественных пастбищных угодий, труднодоступных и малопригодных для других видов сельскохозяйственных животных и традиции населения, широко использующего продукцию козоводства [5].

Материал и методики исследования. Оценка индивидуальных качеств козлов и коз проводилось, в основном, при бонитировке и на основании учета их продуктивности. Бонитировку молодняка и взрослых коз проводили до вычесывания пуха в соответствии с разработанными «Временными указаниями по бонитировке помесных пуховых коз. Отбор осуществлялся на основе всесторонней оценки животных по комплексу признаков. При отборе, в соответствии с тремя способами оценки генотипа животного, применялись три метода оценки коз: по фенотипу, происхождению и качеству потомства. Предпочтение отдавалось отбору по фенотипу, при котором генотип животных оценивали по их индивидуальным качествам: конституции, формам телосложения и продуктивности.

Результаты исследования. Экстерьер животных желательного типа характеризуется следующими статьями. Голова средней величины с высоким лбом, профиль прямой и реже несколько вогнутый. Козлы и козы рогатые. Форма рогов разнообразная, как и у местных коз. Комолые животные встречаются редко и являются нежелательными. Оба пола имеют хорошо выраженную бороду и чуб, уши длинные висячие или направленные в стороны. Шея средняя и короткая, высокопоставленная. Холка выделяется над линией спины, не слишком острая.

Туловище компактное, короткое и бочкообразное. Грудь глубокая и широкая; грудная клетка хорошо развитая. Спина прямая, крепкая. Круп довольно широкий и зачастую крыше образно спущен. Крестец у большинства животных приподнятый. Вымя у коз хорошо развитое, округлое с двумя сосками.

Ноги крепкие прямо поставленные с прочным пигментированным копытным рогом. На коленных суставах передних ног часто встречаются мозолистые образования. Дефектов в постановке ног, как правило, не наблюдается. Хромота у коз отмечается редко.

Костяк мощный, но не грубый. Кожа тонкая, прочная; мышечная и жировая ткани развиты удовлетворительно. Туловище, шея, голова до затылочного гребня и ноги передние – до коленного и задние – до скакательного суставов покрыты шерстью. На морде и нижней части ног растет короткий кроющий волос.

По всем промерам экстерьера, за исключением ширины зада в маклаках, взрослые козлы-производители в возрасте 2,5 года и старше превосходят козوماتок (табл.1).

Таблица 1

Промеры экстерьера у взрослых козлов и коз (осенью), см

Наименование промеров	Козлы-производители (n =15)		Козوماتки (n =30)	
	M _{±m}	l imit	M _{±m}	li mit
Высота в холке	66,6 _± 1,06	6 1-75	65,7 _± 0,53	6 0-73
Косая длина туловища	71,1 _± 1,42	6 2-79	64,9 _± 0,55	5 8-73
Высота в крестце	68,6 _± 1,42	6 1-78	67,5 _± 0,47	6 0-74
Глубина груди	33,6 _± 0,60	2 7-38	28,2 _± 0,26	2 6-31
Ширина груди в плечелопаточных сочленениях	20,6 _± 0,27	1 8-24	17,9 _± 0,28	1 5-21
Обхват груди за лопатками	86,1 _± 0,93	8 0-90	80,9 _± 0,99	7 0-88
Ширина зада в маклаках	15,7 _± 0,40	1 4-19	16,0 _± 0,38	1 2-19
Обхват пясти	9,4 _± ,15	9 -10	8,0 _± ,13	7 -9

При сравнении этих данных с промерами экстерьера животных у других пород, породных групп и отродий пуховых коз, приведенных в работах Е.В. Эйдригевича (1951), Л.Д. Лебеля (1948), Г.В. Алькова (1970), С.С. Мишарева (1963) и др., отмечено, что кыргызские пуховые козы желательного типа характеризуются большой высотой в холке и крестце, но имеют меньшую длину туловища и глубину груди. Местных кыргызских коз они превосходят по ширине в плече лопаточных сочленениях и ширине в маклаках.

Средние значения индексов телосложения у козлов и коз желательного типа, а также коз придонской породы и местных кыргызских приведены в таблице 2.

Козлы имеют большие величины индексов, характеризующих развитие грудной клетки и костяка. Козоматки по сравнению с козлами высоконогие, но имеют относительно короткое туловище. Перерослость зада или перерослость крестца над холкой характерна и для маток и для козлов, но существенной разницы в величине индекса перерослости у них нет.

Кыргызские пуховые козы по сравнению с аборигенными кыргызскими характеризуются большей высотой в крестце и холке, несколько укороченным туловищем и меньшей глубиной груди, но имеют более широкие и округлые грудную клетку и зад.

В практике животноводства получила широкое распространение классификация типов конституции, предложенная проф. П.Н. Кулешовым, а затем уточненная проф. Е.А. Богдановым и акад. М.Ф. Ивановым.

Таблица 2

Средние значения индексов телосложения

Наименование индексов	Кыргызские пуховые		Козы придонской породы	Местные кыргызские козы
	козлы	козы		
Длинноногости	49,5	56,9	47,6	51,0
Растянутости	106,7	97,9	113,3	105,3
Сбитости	121,1	127,6	118,4	120,0
Перерослости	103,9	102,3	103,3	104,7
Обхвата груди	129,3	121,5	134,5	125,9
Глубины груди	50,4	42,9	51,6	49,0
Костистости	14,1	12,5	-	-

Данная классификация конституциональных типов животных применима и в козоводстве. «Следует лишь иметь в виду, - пишет он, - что степень выраженности

основных типов конституции (грубый, плотный – крепкий, нежный, рыхлый) у коз различных пород будет неодинаковым». Кроме того нужно учитывать и родовую особенность коз, которая проявляется в плотном сухом телосложении и несколько угловатых формах экстерьера.

Акад. М.Ф. Иванов (1949) указывал, что одним из особенностей и существенных требований является конституция и здоровье животных. «Чрезвычайно большое значение, - писал он, - я придаю в своей работе конституции животного, ее крепости. Конституция – эта основа здоровья и продуктивности, которые требуются от животного».

Для аборигенных кыргызских коз характерна крепкая, сухая конституция. Они отличаются большой подвижностью, выносливостью к горно-пастбищному содержанию. Эти ценные качества во многом унаследовали и кыргызские пуховые козы.

Вывод. На основании изучения телосложения, выраженности костяка и мускулатуры, характера кожного покрова и др. можно считать, что козы кыргызской пуховой породы обладают плотным – крепким типом конституции и отличаются хорошей приспособленностью к круглогодичному пастбищному содержанию на горных и высокогорных пастбищах. Животные выдерживают длительные перегоны и хорошо преодолевают крутые каменистые склоны.

ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Свяженина М.А., Экстерьер и некоторые особенности продуктивности коз зааненской породы в тюменской области, Известия Санкт-Петербургского государственного аграрного университета. 2018. № 53. С. 154-159.
2. Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Обдунов Э.А., Генетико-статистические параметры признаков кыргызской шерстной породы коз, Вестник Ошского государственного университета. 2024. № 1. С. 185-191.
3. Абдурасулов А.Х., Альмеев И.А., Жээнбекова Б.Ж., Селекция в козоводстве Кыргызстана, В сборнике: Актуальные вопросы ветеринарной и зоотехнической науки и практики. Международная научно-практическая Интернет-конференция. 2015. С. 243-250.
4. Арипов Т.Т., Абдурасулов А.Х., Рост, развитие, промеры, экстерьеры и телосложение помесного молодняка овец, Вестник АПК Ставрополя. 2016. № 1 (21). С. 87-91.
5. Альмеев И.А., Абдурасулов А.Х., Мусакунов М.К., Абылгазиева Н.И., Сохранение и использование генетических ресурсов коз Кыргызстана, Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2018. № 3 (161). С. 155-158.
6. М.А. Хусеинова, ШТ Гаппаров, ФЭ Шеркулова [Молочная продуктивность и состав молока местных коз Узбекистана и их помесей с русской белой породой](#). Витебская государственная академия ветеринарной медицины 2021

7. Хусеинова М.А. Ахтамова М.Т Молочность козоматок разных генотипов. Ветеринарная медицина в XXI веке: роль биотехнологий и цифровых технологий Материалы Международной научно-практической конференции студентов, магистрантов и молодых ученых (г. Витебск, г. Самарканд) 250 с
8. Юлдашбаев Ю.А., Ерохин А.И. и др. Хозяйственно-полезные признаки коз Калмикии. Известия ТСХА вып.6 . 2018 с. 58-62.
9. Шеркулова, Ф. Э., & Гаппаров, Ш. Т. (2023). ОРЕНБУРГ ЗОТЛИ ЭЧКИЛАРНИНГ ИССИҚ ИҚЛИМ ШАРОИТИГА МОСЛАШИШИ. *AGROBIOTEKNOLOGIYA VA VETERINARIYA TIBBIYOTI ILMIY JURNALI*, 241-246.
10. Хусеинова, М. А., Гаппаров, Ш. Т., & Шеркулова, Ф. Э. (2021). Молочная продуктивность и состав молока местных коз Узбекистана и их помесей с русской белой породой.
11. Абдурахмонов, А. Т. (2023). БАТАННИ СЕВМОҚ ИЙМОНДАНДИР!. *YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(1), 79-84.
12. Lazizbek G'ayratjon o'g, O. (2023). PROFILAKTIKA INSPEKTORINING FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARI BILAN HAMKORLIGINING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(1), 85-90.
13. Sirojiddinova, S. Z. (2023). USING INTERNET RESOURCES IN PERFORMING LABORATORY EXERCISES IN ATOMIC PHYSICS. *YANGI O 'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI*, 1(1), 91-94.